

Método pedagógico integrador para la educación financiera comunitaria con enfoque de género

An integrative pedagogical method for community-based financial education with a gender approach

Carlos Stalin Sánchez Flores**Ivonne Priscilla León Espinoza****Luis Manuel Maceo Castillo**

Universidad Bolivariana del Ecuador. Ecuador

ORCID: <https://orcid.org/0009-0002-8098-2333><https://orcid.org/0000-0002-6977-320x><https://orcid.org/0000-0002-4223-7490>**Correo electrónico(s):**

cssanchezf@ube.edu.ec

ileon@bolivariano.edu.ec

lmmaceoc@ube.edu.ec

Recibido: 25 de noviembre de 2024

Revisado: 09 de diciembre de 2024

Aceptado: 06 de enero de 2025

RESUMEN: A través de estrategias como el aprendizaje basado en proyectos, la gamificación y el aprendizaje colaborativo, se busca capacitar a las mujeres de las comunidades en la gestión de sus recursos y la toma de decisiones informadas. Se utiliza como metodología un enfoque mixto (cuantitativo -cualitativo), se realizan entrevistas a profesionales formadores y se aplican encuestas a mujeres de la provincia ecuatoriana de Esmeraldas. Los resultados sugieren que el método permitirá mitigar las consecuencias económicas adversas en comunidades afectadas. Ello garantiza el acceso a la educación y fomenta una cultura de empoderamiento en las comunidades para enfrentar futuros desafíos.

Palabras clave: Educación; Finanzas; Método de enseñanza; Entornos virtuales; Aprendizaje; Riesgos antrópicos; Empoderamiento

ABSTRACT: Through strategies such as project-based learning, gamification and collaborative learning, we seek to train women in the communities to manage their resources and make informed decisions. The methodology used is a mixed approach (quantitative-qualitative), interviews were conducted with professional trainers and surveys were applied to women in the Ecuadorian province of Esmeraldas. The results suggest that the method will mitigate the adverse economic consequences in affected communities. This guarantees access to education and fosters a culture of empowerment in the communities to face future challenges.

Keywords: Education; Finance; Teaching method; Virtual environments; Learning; Anthropogenic risks; Empowerment

Introducción

En un mundo cada vez más interconectado, los riesgos antrópicos, como terremotos, inundaciones, pandemias, entre otras; han dejado huellas profundas en la economía y la vida cotidiana de muchas comunidades. La necesidad de reactivar estas economías se ha vuelto apremiante, y la educación financiera se presenta como una herramienta crucial para lograr este objetivo. En este contexto, el

uso de un método pedagógico para la educación financiera comunitaria con enfoque de género se convierte en una estrategia innovadora y efectiva.

Este método no solo facilita el acceso al conocimiento financiero, sino que también promueven la participación activa de los miembros de la comunidad, fomentando un aprendizaje colaborativo y adaptativo. Además, explora cómo la implementación de estas metodologías contribuye a la resiliencia económica de las comunidades, ofreciendo un enfoque integral para capacitar a los individuos en la gestión de sus recursos financieros y la toma de decisiones informadas.

Desarrollo

Fundamentación Teórica

La educación financiera se define como un proceso informativo, formativo y de asesoramiento que permite a las personas mejorar su bienestar (Bonilla *et al.*, 2022). Consiste en el desarrollo de la capacidad para administrar el dinero de manera efectiva, lo cual incluye saber cómo ahorrar, invertir, planificar para el futuro, es esencial para el bienestar económico y la estabilidad tanto a nivel individual como a nivel social (Ramos, 2018). A través de talleres interactivos, seminarios y recursos educativos adaptados a las necesidades específicas de la comunidad, se pretende fomentar la comprensión de conceptos clave como el ahorro, la inversión, la gestión de deudas y la planificación financiera a mediano y largo plazo.

Además, al involucrar a miembros de la comunidad en el proceso de aprendizaje, se busca crear un ambiente de colaboración y apoyo mutuo, donde las experiencias y conocimientos compartidos enriquezcan la educación financiera de todos los participantes. Este enfoque no solo tiene como objetivo mejorar la situación financiera individual, sino también fortalecer el bienestar económico de la comunidad en su conjunto, promoviendo una cultura de responsabilidad y autonomía financiera que perdure en el tiempo.

El método integra los fundamentos de la pedagogía en el área digital. Estos fundamentos proporcionan un marco sólido para guiar la transformación de la enseñanza y el aprendizaje en entornos digitales. La personalización del aprendizaje y la integración de la tecnología son aspectos clave que destacan la importancia de adaptar los contenidos y las metodologías a las necesidades individuales del sujeto, así como de redefinir la práctica docente para aprovechar las herramientas digitales de manera efectiva (Meléndez *et al.*, 2022).

Cuando se trata de educación financiera, las aplicaciones y plataformas educativas desempeñan un papel fundamental en la adquisición de conocimientos y habilidades para la gestión inteligente de las finanzas personales. Estas herramientas tecnológicas ofrecen una forma accesible, interactiva y personalizada de aprender sobre conceptos financieros, desde el manejo del presupuesto hasta la inversión y el ahorro. Al aprovechar estas aplicaciones y plataformas, los usuarios pueden mejorar su alfabetización financiera, tomar decisiones informadas y construir una base sólida para un futuro financiero estable y próspero.

La investigación con un carácter mixto, combina elementos cualitativos como cuantitativos con el fin de ofrecer una comprensión holística y profunda del problema investigado. Este enfoque permite la comprensión detallada y en profundidad de las experiencias, percepciones y significados de la muestra.

El enfoque en el sujeto como protagonista activo de su propio proceso de aprendizaje subraya la relevancia de priorizar la adquisición de competencias digitales y fomentar una participación más significativa en el proceso educativo (Quiroga, 2020). Además, la evaluación continua y la retroalimentación constante son fundamentales para monitorear el progreso del sujeto y mejorar el desarrollo de habilidades digitales (Meléndez *et al.*, 2022).

En cuanto a la aplicación en entornos virtuales, la pedagogía digital cobra vida a través de plataformas y herramientas diseñadas para facilitar la enseñanza en línea. La utilización de entornos virtuales de aprendizaje y la promoción de la interacción entre los actores de la enseñanza son estrategias clave para enriquecer la experiencia educativa (Área, 2020). Además, la incorporación de recursos multimedia y actividades interactivas contribuye a diversificar los métodos de enseñanza. Asimismo, la implementación de evaluaciones formativas y el fomento de la inclusión digital son aspectos que garantizan un acceso equitativo a la educación a través de entornos virtuales accesibles (Suárez & Gutiérrez, 2024).

La tecnología facilita el acceso a una amplia gama de recursos educativos en línea, como aplicaciones, simuladores, plataformas de aprendizaje y herramientas interactivas, que permiten explorar conceptos financieros de manera práctica y aplicarlos en situaciones simuladas. Además, la tecnología brinda la posibilidad de realizar un seguimiento más detallado del progreso, ofrecer retroalimentación instantánea y personalizada, y adaptar el contenido según el nivel de conocimientos y habilidades de cada estudiante (Meléndez *et al.*, 2022).

Se utilizó la técnica descriptiva de manera detallada, con objetividad, no se manipulan las variables ni se presuponen relaciones causales. Este método se centra en recopilar información precisa y real sobre las características, comportamientos o eventos que se están estudiando, con el objetivo de proporcionar una representación fiel y completa de la realidad observada.

Como técnicas y herramientas, se utilizan las entrevistas semiestructuradas a profesionales formadores para obtener percepciones detalladas sobre la experiencia adquirida en el trabajo con los entornos virtuales, los desafíos encontrados y las sugerencias de mejora respecto a la educación financiera. Además, la aplicación de encuestas estructuradas a las mujeres comunitarias para recopilar datos cuantitativos, respecto al método integrador pedagógico.

Además, se hace uso de la técnica de la observación como un método clave para la recolección de datos. Esta técnica permite al investigador observar directamente las dinámicas, interacciones y comportamientos de las familias en su entorno natural, la misma se llevó a cabo de manera estructurada y sistemática, lo que permitió recopilar información valiosa sobre las realidades diarias que podrían no ser captadas a través de encuestas o entrevistas.

La combinación de la selección cuidadosa de la muestra con la técnica de la observación enriqueció la comprensión de las realidades que enfrentan las familias en situación de vulnerabilidad. Facilitó la identificación de necesidades específicas y el diseño de intervenciones más efectivas, promoviendo un enfoque inclusivo que considera las particularidades de cada familia.

La población total está constituida por 4,000 familias, las cuales representan una muestra diversa de la comunidad, abarcando diferentes niveles socioeconómicos, estructuras familiares y contextos culturales. Para llevar a cabo la investigación, se seleccionó la muestra de manera intencional, discrecional y no probabilística, lo que implica que se eligieron familias específicas que cumplieran con ciertos criterios predefinidos. Este enfoque se centró en grupos que pudieran proporcionar información relevante sobre la vulnerabilidad.

Entre los criterios de vulnerabilidad utilizados para la selección de la muestra se consideraron varios aspectos importantes. En primer lugar, se evaluó la condición económica de las familias, analizando su nivel de ingresos y el acceso a recursos básicos como alimentos, vivienda y atención médica. Además, se tomó en cuenta las afectaciones que las familias pudieran haber enfrentado, tales como las consecuencias de desastres naturales, crisis económicas o problemas de salud que impactaron su calidad de vida.

Otro factor relevante fue el nivel educativo de los miembros de la familia, ya que este aspecto incide en la capacidad de la familia para generar ingresos y mejorar su situación. Por último, se consideró la situación de tener más de dos cargas familiares, lo que incluye dependientes como niños, ancianos o personas con discapacidad, y familias con múltiples miembros que requieren atención especial o recursos adicionales.

Este proceso de selección se llevó a cabo en los barrios Propicia 1 y 2 del cantón Esmeraldas. Para realizar esta focalización, se realizó una convocatoria abierta a mujeres, resultando en el registro de casi 400 personas interesadas. Finalmente, se seleccionaron 60 mujeres con edades entre 18 y 60 años, quienes formaron parte del proyecto "Redes Empoderadas y Solidarias" para la aplicación de la encuesta. Y para la aplicación de la entrevista, se seleccionaron 5 profesionales formadores en el área de análisis.

Principales Resultados:

El análisis de los resultados obtenidos a partir de las entrevistas realizadas a 5 profesionales formadores revela aspectos significativos. La mayoría coincidió en que la aplicación de un método pedagógico integrador emergente es fundamental en el contexto actual, especialmente tras la crisis provocada por la pandemia.

Este enfoque permite una mejor adaptación a los nuevos entornos de enseñanza, facilitando la conexión entre diferentes disciplinas y recursos educativos, además, se destacó que un método integrador fomenta la participación activa de los pobladores lo cual es esencial para el aprendizaje efectivo de la educación financiera. La interacción en foros, chats y otras plataformas virtuales se considera vital para el desarrollo de habilidades críticas de los sujetos.

Los entrevistados también compartieron opiniones de diversas maneras, en cómo contribuir al tema de la educación financiera comunitaria, mediante un método pedagógico; un aspecto clave es el desarrollo de contenidos relevantes que sean accesibles y pertinentes para las comunidades a las que sirven. Muchos profesionales destacaron el hecho de que la creación de materiales educativos se adapte necesariamente a los contextos culturales específicos, así mismo, la capacitación y formación de otros educadores, en el uso de herramientas tecnológicas y metodologías integradoras, fue mencionada como una prioridad.

Esta formación no solo mejora la calidad de la enseñanza, sino que también empodera a otros educadores para impartir educación financiera de manera efectiva, adicionalmente, la generación

de redes de apoyo entre profesionales y comunidades se identificó como una de las contribuciones más significativas. A través de la colaboración, se pueden compartir recursos, experiencias y mejores prácticas, enriqueciendo el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Sin embargo, algunos retos a los que se enfrentan los profesionales formadores es la falta de capacitación o recursos limitados en algunas comunidades, son obstáculos que aún persisten. Además, se mencionó la resistencia al cambio, ya que algunos educadores y miembros de la comunidad pueden mostrar resistencia al adoptar nuevos métodos pedagógicos. Esto requiere un esfuerzo adicional para demostrar los beneficios de la educación financiera integradora.

En relación a la importancia de desarrollar métodos pedagógicos innovadores, los entrevistados coincidieron en que la innovación es clave para mantener el interés y mejorar la comprensión de los conceptos financieros. Resaltaron otros métodos como el juego de roles, el uso de simuladores y el aprendizaje basado en problemas, pueden contribuir significativamente a crear una experiencia de aprendizaje más rica y efectiva. Además, enfatizaron que la educación financiera es fundamental en la formación de ciudadanos responsables y críticos, lo que subraya la necesidad de actualizar constantemente las estrategias pedagógicas en este campo, demostrativas y prácticas.

Los entrevistados coincidieron en que este tipo de método podría transformar significativamente la forma en que los residentes comunitarios adquieren conocimientos. Al integrar diferentes disciplinas y enfoques, se facilita una comprensión más holística de los conceptos financieros, permitiéndoles relacionar la teoría con situaciones prácticas. Esto podría resultar en un aprendizaje más profundo y significativo, ya que fomenta la conexión entre el contenido y la vida diaria.

La colaboración entre profesionales fue otro tema clave en las entrevistas. Todos los participantes coincidieron en que es fundamental trabajar en conjunto para desarrollar nuevos enfoques pedagógicos. La colaboración no solo enriquece el proceso de enseñanza, sino que también permite compartir experiencias y buenas prácticas, lo que puede resultar en un impacto más positivo en el aprendizaje. Señalaron que, al unir fuerzas, pueden diseñar actividades más integrales y creativas que aborden diferentes dimensiones de la educación financiera.

En cuanto a la formación y capacitación necesaria para implementar un método pedagógico integrador, los profesionales formadores enfatizaron la importancia de recibir formación específica en el uso de tecnologías educativas y en metodologías activas. Sugirieron que sería beneficioso contar con talleres y cursos que no solo aborden la teoría, sino que también ofrezcan oportunidades

prácticas para experimentar con herramientas digitales. Esto permitiría a adquirir la confianza y las habilidades necesarias para aplicar estos métodos en sus clases.

Respecto a las expectativas sobre la implementación del método pedagógico, expresaron un optimismo cauteloso. Muchos esperan que, al adoptar un enfoque integrador, se logre un aumento en la motivación y el compromiso de la comunidad. También mencionaron que este método podría facilitar la personalización del aprendizaje, permitiendo a los sujetos avanzar a su propio ritmo y estilo. Sin embargo, también reconocieron que la implementación podría enfrentar desafíos, como la resistencia al cambio y la necesidad de tiempo para adaptarse a nuevas metodologías.

Finalmente, los profesionales propusieron la realización de proyectos conjuntos que integren diferentes áreas del conocimiento y que involucren a los pobladores en la creación de contenido. Además, resaltaron la importancia de estar en constante actualización sobre nuevas tendencias en educación y tecnología, lo que les permitiría seguir mejorando su práctica docente. Los docentes mostraron un compromiso claro con la enseñanza de la educación financiera, utilizando una variedad de metodologías y adaptándose a las circunstancias cambiantes en la educación. La integración de entornos virtuales y la búsqueda de métodos innovadores son pasos positivos hacia la mejora de la enseñanza y el aprendizaje en esta área crucial.

Los resultados de las entrevistas indican que el método pedagógico integrador emergente es altamente valorado por los profesionales en el campo de la educación financiera comunitaria. Este enfoque no solo facilita el aprendizaje en entornos virtuales, sino que también promueve el desarrollo de competencias esenciales para manejar las finanzas personales. A medida que los profesionales continúan trabajando en la implementación de estos métodos, es crucial abordar los retos identificados y aprovechar las oportunidades para fortalecer la educación financiera en las comunidades donde será necesario tomar decisiones informadas y resilientes ante futuras crisis antrópicas, sociales u económicas.

Se realizó una encuesta a 60 mujeres de 18 a 60 años que forman parte del proyecto “Redes empoderadas y resilientes de Esmeraldas”, con el fin de analizar la percepción sobre el método pedagógico integrador para la educación financiera comunitaria. Una de las preguntas clave de la encuesta abordó la importancia de aplicar un método pedagógico integrador en la educación financiera, revelando que la mayoría de las encuestadas considera este método fundamental para mejorar su aprendizaje, (ver gráfico 1). Este dato indica que las participantes reconocen la

necesidad de un enfoque que combine diversas herramientas y recursos tecnológicos, así como la integración de diferentes áreas del conocimiento. En contraste, un mínimo porcentaje no lo considera relevante, lo que podría reflejar experiencias previas con métodos tradicionales que no satisfacen sus necesidades.

Gráfico 1.

Importancia de aplicar Método pedagógico emergente en el aprendizaje de la educación financiera

Fuente: Tomado de la encuesta

En relación al uso de herramientas tecnológicas, un 80% de las encuestadas se sienten cómodas utilizando plataformas digitales para su aprendizaje, (ver gráfico 2). Este dato refleja un grado significativo de familiaridad y apertura hacia la tecnología, lo que es alentador para la implementación del método pedagógico integrador. Sin embargo, un porcentaje menor a la mitad manifestó incomodidad, lo que resalta la necesidad de ofrecer capacitación y apoyo técnico para garantizar que todas las participantes se sientan seguras y competentes al usar estas herramientas.

Gráfico 2.

Uso de plataformas digitales en el aprendizaje de educación financiera

Fuente: Tomado de la encuesta

Respecto al interés en la educación financiera, la mayoría de las encuestadas indicaron que consideran esencial mejorar sus conocimientos en esta área, (ver gráfico 3). Este alto porcentaje refuerza la idea de que hay una demanda real por adquirir habilidades y conocimientos financieros, especialmente en entornos post-crisis donde la gestión del dinero se vuelve crucial. Solo un 15% de las encuestadas mostró poco interés, lo que podría reflejar una falta de información o experiencias negativas previas.

Gráfico 3.

Interés del aprendizaje en educación financiera

Fuente: Tomado de la encuesta

Respecto a las expectativas de la educación financiera en un entorno virtual, un 90% de las participantes manifestó que espera que el aprendizaje sea dinámico y participativo. Esto sugiere que las mujeres buscan un enfoque educativo que no solo les brinde información, sino que también les permita interactuar y aplicar lo aprendido en situaciones reales.

Sobre la creencia de que un método pedagógico que integre la tecnología podría hacer el aprendizaje más interesante en comparación con métodos tradicionales, la mayoría respondió afirmativamente como se muestra en el gráfico 4. Esto indica que las mujeres encuestadas están buscando formas de hacer su aprendizaje más dinámico y atractivo. Sin embargo, una cantidad mínima no estaba segura, lo que puede reflejar una falta de familiaridad con las herramientas tecnológicas o experiencias previas que no fueron satisfactorias.

Gráfico 4.

Método pedagógico emergente en el aprendizaje de la educación financiera

Fuente: Tomado de la encuesta

Con referente a si les gustaría recibir formación adicional para aprovechar al máximo un método pedagógico integrador adaptado a entornos virtuales, la mayoría de las encuestadas respondió afirmativamente, (ver gráfico 5), lo que refleja una clara disposición a aprender y mejorar sus habilidades en educación financiera. Una mínima cantidad indicó que tal vez estarían interesadas, mientras que solo un 8% respondió negativamente. Este interés en la formación adicional es un indicador positivo de que la comunidad está lista para involucrarse en un aprendizaje más profundo y significativo.

Gráfico 5.

Recibir información adicional en el aprendizaje de la educación financiera

Fuente: Tomado de la encuesta

Las encuestadas respondieron con entusiasmo a la pregunta sobre la interacción con compañeros y docentes a través de un entorno virtual de aprendizaje. Un 90% afirmó que esta interacción podría enriquecer su experiencia de aprendizaje en educación financiera. Esta respuesta sugiere que las participantes valoran altamente la comunicación y colaboración, lo que indica que un entorno virtual podría fomentar un aprendizaje más dinámico y participativo, ayudando a crear una comunidad de aprendizaje más sólida y apoyada.

En lo que respecta a la disposición de dedicar tiempo extra para participar en actividades de aprendizaje en un entorno virtual, el 70% de las mujeres de la comunidad expresó que sí estaban dispuestas a participar en la capacitación. Un 20% respondió que tal vez estarían dispuestas, lo que denota una apertura a la idea, aunque con ciertas reservas. Solo un 10% indicó que no estaría dispuestas. Este resultado sugiere que los pobladores están comprometidos con su educación financiera y son conscientes de que el aprendizaje puede extenderse más allá del aula tradicional, lo que abre la puerta a la implementación de actividades complementarias en línea.

Al abordar el tema de los aspectos más desafiantes de la educación financiera, las encuestadas identificaron varias áreas. El 40% señaló que el manejo de presupuestos y ahorros es lo más difícil de comprender, mientras que un 30% mencionó que los conceptos financieros básicos presentan desafíos. Un 20% se refirió a las inversiones y mercados financieros como el aspecto más complicado, y el 10% restante eligió "otro". Esto revela que hay un interés particular en mejorar la comprensión de habilidades prácticas, como la gestión del dinero, que son esenciales para el bienestar financiero.

Respecto a los recursos educativos en línea que consideran más útiles para aprender sobre educación financiera, las encuestadas mostraron una clara preferencia por los videos educativos, (ver gráfico 6). Este resultado indica que valoran los recursos visuales y prácticos que pueden facilitar un aprendizaje más atractivo y accesible.

Gráfico 6.

Recursos educativos en línea en el aprendizaje de la educación financiera

Fuente: Tomado de la encuesta

Sobre la integración del método pedagógico podría beneficiar su aprendizaje en educación financiera, las encuestadas destacaron varias ventajas. Un 60% mencionó que podría fomentar la participación activa, mientras que un 50% consideró que facilitaría la comprensión de conceptos complejos. Además, un 40% opinó que promovería la colaboración entre compañeros, el 30% señaló que podría adaptar el aprendizaje a diferentes estilos de aprendizaje. Estos resultados reflejan una clara expectativa de que un enfoque pedagógico innovador puede hacer el aprendizaje más efectivo y personalizado.

Finalmente, las encuestadas señalaron varias barreras que podrían afectar su aprendizaje. Un 40% mencionó la falta de acceso a dispositivos tecnológicos adecuados, mientras que un 30% destacó la necesidad de más formación en el uso de plataformas digitales. Estas barreras indican que, a pesar del interés y la disposición para aprender, existen obstáculos que deben ser abordados para garantizar la efectividad del método pedagógico integrador. En resumen, el análisis de los datos revela un panorama positivo en cuanto a la aceptación y deseo de implementar un método pedagógico integrador emergente en la educación financiera comunitaria.

Las mujeres del proyecto “Redes empoderadas y resilientes de Esmeraldas” muestran un alto interés y disposición para aprender, así como una preferencia por herramientas tecnológicas, sin embargo, es crucial considerar las barreras identificadas y proporcionar el soporte necesario para garantizar que todas las participantes puedan beneficiarse de este enfoque educativo. La capacitación técnica y el acceso a herramientas adecuadas son elementos clave para el éxito de este proyecto.

Propuesta

Un método pedagógico integrador permite combinar diversas estrategias educativas, adaptándose a las distintas realidades y contextos de los participantes. Al utilizar herramientas digitales, se facilita el acceso a recursos educativos de calidad y se fomenta un aprendizaje dinámico y contextualizado. Además, este enfoque puede ser particularmente efectivo en la creación de redes de apoyo y en el intercambio de experiencias que enriquecen el proceso educativo.

La metodología propuesta para el desarrollo de un método pedagógico integrador se fundamenta en un enfoque constructivista, donde el aprendizaje es entendido como un proceso activo y colaborativo. Este método integra diversas estrategias pedagógicas, incluyendo el aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje colaborativo y el uso de recursos multimedia, que permiten a los participantes construir conocimientos significativos a partir de sus propias experiencias y contextos. Se complementará con técnicas de gamificación para hacer el aprendizaje más atractivo y motivador, fomentando así el compromiso de los participantes.

Este método pedagógico integrador, implementado en la plataforma Moodle, se basa en un enfoque práctico y experiencial para la educación financiera. Se estructura en cuatro módulos interconectados, cada uno con actividades específicas que combinan la teoría con la práctica, utilizando herramientas digitales para un aprendizaje dinámico y atractivo.

El primer módulo, denominado Fundamentos de la Educación Financiera, introduce los conceptos básicos de la educación financiera, su importancia en la vida personal y social, y fomenta la reflexión a través de foros de discusión. Se utiliza la aplicación Wallet para familiarizar a los participantes con las funciones básicas de una cuenta virtual.

El segundo módulo, Presupuesto Personal y Familiar, capacita a los participantes en la elaboración y gestión de un presupuesto personal o familiar. Se utiliza la aplicación Money Manager para guiar a los participantes en la creación de un presupuesto, identificando ingresos y gastos, estableciendo prioridades y realizando ajustes. Se incluyen ejercicios prácticos en la plataforma Moodle y se utilizan aplicaciones como Spendee o Monefy para simular diferentes escenarios de gastos.

El tercer módulo, Inversión y Gestión de Riesgos, brinda una introducción al mundo de las inversiones, enseñando a evaluar riesgos y beneficios. Se utiliza la aplicación MyBnk o una plataforma virtual similar para crear un simulador de inversiones donde los participantes experimentan con diferentes opciones de inversión. Se analizan casos hipotéticos de inversión en

la plataforma Moodle, incluyendo diferentes alternativas como: acciones, bonos y bienes raíces. Se discute la importancia de diversificar la cartera de inversión para minimizar riesgos.

El cuarto módulo, Proyecto Comunitario de Educación Financiera, fomenta la aplicación práctica de los conocimientos adquiridos en un contexto real. Los participantes se organizan en grupos y deberán identificar una necesidad financiera en su comunidad. Cada grupo desarrolla un plan de acción para abordar la necesidad identificada, incluyendo estrategias de intervención y recursos necesarios. Los grupos presentan sus proyectos en la plataforma Moodle, compartiendo sus resultados y aprendizajes. Se fomenta la retroalimentación y el intercambio de ideas entre los grupos a través del foro de discusión.

Conclusiones

La educación financiera es fundamental para el desarrollo personal y comunitario, empoderando a las mujeres en la toma de decisiones financieras. En un mundo cada vez más complejo, la necesidad de mejorar la gestión de recursos económicos es crucial. Los métodos pedagógicos integradores que utilizan entornos virtuales de aprendizaje se presentan como una alternativa efectiva para tomar decisiones informadas y resilientes ante posibles crisis antrópicas, sociales u económicas.

Las mujeres comunitarias aprecian con gran interés el utilizar las plataformas digitales, valorando positivamente su potencial para enriquecer la experiencia de aprendizaje, a través de la interacción y la colaboración con los profesionales formadores, lo cual es fundamental para un aprendizaje significativo del manejo de sus finanzas. La participación activa en foros, discusiones y actividades grupales fomenta la sensación de pertenencia a una comunidad de aprendizaje, lo que aumenta la motivación y el compromiso.

A pesar del interés generalizado, existen desafíos como la escasa familiaridad que tienen las mujeres con estas herramientas digitales y la necesidad de capacitación adecuada. La formación continua y el apoyo técnico son esenciales para garantizar que todos los participantes puedan aprovechar al máximo los entornos virtuales. Esto facilitará la comprensión de conceptos complejos y hará que el aprendizaje sea más atractivo.

Referencias bibliográficas

Bonilla, R., Montero, A., Cerezo, V. (2022). *Educación y bienestar financiero, tarea pendiente en Ecuador y la región*. <https://rfd.org.ec/biblioteca/pdfs/LG-331.pdf>

- Área, M. (2020). *La enseñanza universitaria digital. Fundamentos pedagógicos y tendencias actuales*. Madrid: Universidad de La Laguna. <https://riull.ull.es/xmlui/bitstream/handle/915/13247/La%20ense%C3%B1anza%20universitaria%20digital%20-%20Manuel%20Area-Moreira%20%28marzo%202019%29.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Meléndez, M. S., Silva, M. P., Cortés, R., Jaimes, O. J. (2022). Retos y problemas en la pedagogía digital: Una experiencia desde la educación superior. *Revista Internacional de Estudios sobre Sistemas Educativos*, 3(13), 407-432.
- Ramos, J. (2018). Educación financiera: una aproximación teórica desde la percepción, conocimiento, habilidad, y uso y aplicación de los instrumentos financieros. *International Journal of Developmental and Educational Psychology Revista INFAD*, 2(2). <https://doi.org/10.17060/ijodaep.2017.n2.v2.888>
- Suárez, C. y Gutiérrez, P. (2024). *Pedagogía Digital. Revisión sistemática del concepto*, 2. <https://doi.org/10.14201/teri.31721>